

TECHNICAL SCIENCES

UOT 621.822

STUDY OF THE INFLUENCE OF LITOL -24 + OIL WITH ULTRA-FINE DIAMOND GRAPHITE ADVANTAGE ON THE WEAR INTENSITY OF ROLLING BEARINGS

Guliyev S.,

*Doctoral student, senior lecturer,
Azerbaijan Technological University
Ganja city, Azerbaijan
ORCID: 0009-0002-3799-2982*

Baghirov B.

*Doctor of Technical Sciences, Professor
Azerbaijan Technological University
Ganja city, Azerbaijan
ORCID: 0000-0002-3636-4602*

УОТ 621.822

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ МАСЛО LITOL -24 + С УЛЬТРАДИСПЕРСНОМ АЛМАЗНО ГРАФИТНЫМ ДОВАВКОМ НА ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНОСА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Гулиев С.С.

*Докторант, старший преподаватель,
Азербайджанский технологический университет
город Гянджа, Азербайджан
ORCID: 0009-0002-3799-2982*

Багиров Б.М.

*д.т.н., профессор
Азербайджанский технологический университет
город Гянджа, Азербайджан
ORCID: 0000-0002-3636-4602*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298455>

Abstract

Currently, the most widely used in machines and mechanisms and their transmission mechanisms are bearings. The most common of these are rolling bearings. In all cases of work in the system of moving bodies of machines and mechanisms, dynamic forces arise. Due to the action of these forces, additional resistance forces are created in the rubbing parts of the machine, the parts are subjected to various deformations, the course of the technological process is disrupted, and the reliability and durability of the machine are reduced. These issues are mainly taken into account at the design stage of the machine and mechanism. However, their initially planned quantitative and qualitative indicators and reliability do not fully justify themselves in production conditions. As a result, frequent stops occur, the quality of the bearings is reduced. This results in additional costs. The analysis shows that high-quality work, reliability and durability of bearings of machines and mechanisms in production conditions can be ensured through the use of high-quality and efficient materials - oil for the lubrication system.

There are a number of scientific studies related to the solution of this issue. In recent years, more and more attention in this area has attracted research on the use of diamond-graphite fillers, which are divided into very small nanoparticles. This material is used as an additive to existing plastic oils. This has a positive effect on the quality of the oil. However, different information is given on the amount of contribution of the nano additive. This complicates the application of this promising material. This is due to the fact that there are no complex feasibility studies to justify the size of the direct contribution, taking into account production conditions. Therefore, the issue of determining the rational amount of nanodiamond graphite material as an additional additive to the existing grease and substantiating the advantages of oil with the proposed rational amount of additives relative to its essence is relevant. This article is aimed at substantiating one of the important indicators of the bearing unit system - the wear rate of bearings with oil + with the recommended amount of one percent diamond-graphite fillers, relative to the existing Litol-24 oil, for bearing lubrication

Аннотация

В настоящее время наиболее широко применяемыми в машинах и механизмах и их передаточных механизмах являются подшипники. Наиболее распространенными из них являются подшипники качения. Во всех случаях работы в системе движущихся тел машин и механизмов возникают динамические силы. Вследствие действия этих сил в трущихся частях машины создаются дополнительные силы сопротивле-

ния, детали подвергаются различным деформациям, нарушается ход технологического процесса, снижается надежность и долговечность машины. Эти вопросы в основном учитываются на стадии проектирования машины и механизма. Однако их изначально намеченные количественные и качественные показатели и надежность не полностью оправдывают себя в производственных условиях. В результате часто возникают остановки, снижается качество работы подшипников. Это приводит к дополнительным расходам. Анализ показывает, что качественная работа, надежность и долговечность подшипников машин и механизмов в производственных условиях могут быть обеспечены на основе применения качественной и эффективной материалов - масло смазочной системы.

Существует ряд научных исследований, связанных с решением этого вопроса. В последние годы все большее внимание в этой области привлекают исследования по использованию алмазно-графитовых наполнителей, которые разделены на очень мелкие нано частицы. Этот материал применяется в качестве добавки к существующим пластичным маслам. Это положительно сказывается на качестве масла. Однако дается разная информация о количестве вклада нано добавки. Это усложняет применение указанного перспективного материала. Это связано с тем, что отсутствуют сложные технико-экономические обоснования для обоснования размера прямого вклада с учетом производственных условий. Поэтому актуальным является вопрос определения рационального количества нано алмаз графитового материала в качестве дополнительной добавки к существующей пластичной смазке и обоснование преимущества масла с предлагаемого рационального количества добавками относительно существующего. Данная статья направлена на обоснование одним из важных показателей система подшипникового узла - интенсивности износа подшипников с маслом + с рекомендуемым количеством один процент алмазно-графитного наполнителям, относительно существующей масло- Litol-24, для смазки подшипников.

Keywords: bearings, plastic oil, Litol-24 diamond-graphite oil, nano additive.

Ключевые слова: подшипники, пластичное масло, масло Litol-24 алмаза-графит, нано добавка.

ВВЕДЕНИЕ

Ныне в технических системах в том числе в машиностроение наиболее широко применяемыми в машинах и их передаточных механизмах являются подшипники. Наиболее распространенными из них являются подшипники качения. Во всех случаях работы в системе движущихся тел машин и механизмов всегда возникает динамические силы. Вследствие действия этих сил в трущихся частях машины создаются дополнительные силы сопротивления, детали, и детали узлов подвергаются различным деформациям, нарушается ход технологического процесса, снижается надежность и долговечность машины. Эти вопросы в основном учитываются на стадии проектирования машины и механизм во всех сферах. Однако их изначально намеченные количественные и качественные показатели и надежность не полностью оправдывают себя в производственных условиях. В результате часто, возникают остановки, снижается качество работы подшипников. Это приводит к дополнительным расходам. Анализ показывает, что качественная работа, надежность и долговечность подшипников машин и механизмов в производственных условиях могут быть обеспечены на основе применения более качественной и эффективной материалов - масло смазочной системы.

Существует ряд научных исследований, связанных с решением этого вопроса. В последние годы все большее внимание в этой области привлекают исследования по использованию алмазно-графитовых наполнителей, которые разделены на очень мелкие нано частицы. Этот материал применяется в качестве добавки к существующим пластичным маслам, для смазки деталей и узлов где имеется трение. Это положительно сказывается на качестве масла, эта присадка снижает не только вяз-

кость масла, но и увеличивает прочность поверхности трения. Однако по данному вопросу дается разная информация о количестве и вклада нано добавки. Они не являются конкретными, различаются, отличаются друг от друга и колеблются в широких пределах - 0,5-2,0%, что затрудняет применение этого перспективного материала в производстве, что усложняет применение этого перспективного нано материала. Это связано с тем, что ныне отсутствуют комплексное изучение и технико-экономическое обоснование размера и прямого вклада нового материала с учетом производственных условий. Поэтому актуальным является вопрос определения и обоснования рационального количества нано алмаз графитового материала в качестве дополнительной добавки к существующей пластичной смазке в машинах и механизмах и обоснования эффекты применения относительно к существующей смазке. Данная статья направлена на решение этого актуального вопроса.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования - определить и обосновать эффективного количества ультрадисперсного алмазно-графитового присадочного материала в качестве дополнительной присадки к существующей смазке, используемой в подшипниках качения, для обеспечения повышения качества и уровня надежности подшипников качения на основе комплексной оценки эксплуатационных характеристик и основных выходных параметров..

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучение характера и законов распределения нагрузок между телами качения с учетом условий работы и технических характеристик подшипников;
2. Теоретическое обоснование эффективных и перспективных масляных материалов и режимов

смазки для повышения уровня работоспособности, надежности и долговечности подшипников с учетом условий эксплуатации и статистики отказов;

3. Создание экспериментальной исследовательской установки;

4. Проведение экспериментальных исследований;

5. Применение результатов исследований в производстве и определение экономической эффективности.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучается современное состояние по исследованию условий работы и технических характеристик подшипников, характер и законов

распределения нагрузок между телами качения с учетом применения смазочных материалов и состояние обоснование перспективности применения нано алмазно графитового присадочного материала в качестве дополнительной добавки к существующей пластичной смазке в подшипниках качения.

Теоретические исследования проводились на основе основных положений машиностроения, теоретической и прикладной механики, фундаментальной положений применения нано алмазно графитового присадочного материала в качестве дополнительной добавки к существующей пластичной смазке. Разрабатывается методика и критерии для определения рационального количества нано алмазно графитового присадочного материала в качестве дополнительной добавки к существующей пластичной смазке. Методом сравнения относительного преимуществ рационального состава нано алмазно графитового присадочного материала в качестве дополнительной добавки существующей пластичной смазки.

Экспериментальные исследования проводились с использованием экспериментальной установки, ее вспомогательных средств, а также разработанного нами современного рабочего оборудования и технических средств измерений. В работе использованы фото и видео материалы. Достоверность теоретических результатов подтверждена экспериментами и ресурсными испытаниями, проведенными в лабораторных и производственных условиях. Обработку экспериментальных данных проводили методами математической статистики с использованием методов и средств ИКТ.

МАТЕРИАЛЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Проведен обзор и анализ литературных данных и производственных источников, научно-исследовательских работ, посвященных повышению надежности и долговечности узлов показал, что технических, технологических и конструктивных возможностей для повышения работоспособности, надежности и долговечности подшипников, достаточно. Однако для сохранения их в условиях эксплуатации с учетом условий работы не всегда достаточно. Существует научно обоснованный эффективный подбор масла и режима смазки, поэтому реализовать их в полной мере невозможно, подшипники часто выходят из строя и вызывают значительные потери.

Исследование причин выхода из строя различных типов подшипников, в том числе наиболее распространенных подшипников качения, которые разрабатывались и выходили из строя в различных условиях на разных заводах и фабриках, показывает, что использование традиционных смазочных материалов не обеспечивает в достаточной мере надежную работу и долговечность подшипников в течение всего срока службы. Анализ показал, что для повышения работоспособности, надежности и долговечности подшипников смазка должна не только снижать контактные напряжения, но и обеспечивать гладкость и прочность трущихся поверхностей.

Определено, что выполнение указанного требования может быть достигнуто за счет использования пластичных масел с новыми ультрадисперсными алмазно-графитовыми наполнителями, в отличие от традиционных масел [1,2,3]. Однако было установлено, что добавление этого наноматериала к маслам в разных количествах оказывает разный эффект [1,2,3]. Поэтому актуальным и важным вопросом является исследование такой присадки в масле в реальных условиях эксплуатации материала и обоснование эффективного количества присадки и параметра режима.

Исследовано качество смазывания подшипников путем добавления различных количеств ультрадисперсного состава в существующую масляную массу типа Литол-24, которая в настоящее время в основном используется в подшипниках. Сила статического сопротивления и сила сопротивления движению разработанного нами экспериментального устройства определялись при различных количествах добавок. Определено, что с увеличением количества присадок в масле статическое сопротивление соответственно снижается, принимает наименьшее значение на уровне 1,0 %, а затем вновь возрастает. Поэтому мы принимали эффективной добавкой в каждой единице массы Литол-24+1,0% ультрадисперсную алмазно-графитовую присадку.

Нами при обоснованы показатели смазочной масла Литол-24+1% с нанодобавкой по сравнению существующей маслом без добавки нано дисперсного алмазно-графита определен одним из важных показателей износа при работе подшипников, по методам взвешивания износа до и после определенной наработки, при одинаковых условиях работы обоих вариантов

Проведена ресурсная испытания по определению износостойкости подшипника. Для определения влияния масла Литол-24 с ультрадисперсной алмазно графитовой присадкой на износ колодок подшипника с существующим маслом - Литол-24 - +1% ультрадисперсная алмазно-графитовая присадка. Для этого в технологической линии цеха обработки давлением и окраски ООО «Азералюминум» были использованы 10 пар работающих подшипники марки 3616 в технологической линии по окраске алюминиевых листов.

Рабочие органы машин, контактирующие между собой или при движении или инструмента

при резание с технологическим материалом происходит износ контактирующих поверхностей. В нашем случае определения количества и интенсивность износа, трущиеся части подшипника является важным для оценки преимущества нового материала смазки.

Традиционно износ рабочих органов определяется в основном классическим двум способами. Определение профиля, методом прямого измерения и весовым методом.

В первом случае снимается либо след изношенного профиля на доске специального устройства, измеряется или профиле изношенной порции, чертится на бумаге тонким карандашом и измеряется.

По весовому способу количества износа определяется взвешиванием тел методом вычитывания веса до и после испытания:

$$m = G_1 - G_2$$

Здесь, m-количества износа, мг;

G_1 - первоначальный вес, мг;

G_2 - масса после износа, мг.

Часто новый режущий инструмент сравнивают со стандартным рабочим инструментом. Обычно в этом случае обе фрезы замерзают в станке и по проставке определенного при сравнение износа для базовых и новых способов работы или износа Для определение преушества нового материала при испытание базовых или новых материалах, определяется их относительный количества износа.

$$K = G_b / G_y$$

Здесь K- относительный износ вариантов;

G_b - износ базового варианта, мг;

G_y - износ нового- экспериментального варианта, мг.

Определение влияния масла Литол-24 + один процент ультрадисперсной алмаза графитовой добавкой на износ колодки подшипников. Для этого в технологической линии цеха обработки давлением и окраски листов алюминий ООО «Азералюминий» были использованы подшипники марки 3616. Из них 10 пар подшипник смазывались существующим маслом Литол-24(вариант-А) и 10 пар подшипник смазывались смесью существующим Литол-24 масло+1% ультрадисперсная алмазо-графитовая присадка (вариант-

В). Каждый подшипник смазывался одинаковым количеством 10 г подходящего масла.

В цеху с вала снимали рабочие подшипники, моются и сушатся, каждая потом взвешивается на электронных весах, смазывается по установленной методике и выносятся на свое место. После 200-часового пробега подшипники снова снимались с валов, промывали, сушили каждый взвешивали на электронных весах. Опять же, подшипники были поставили на валах, которые были сняты. Определен вес износа на подшипников. Каждый раз, когда подшипники чистятся, моются, сушатся и взвешиваются, они диагностируются в соответствии со стандартом. Подшипники, выбранные на ресурсные испытания, имели одинаковой вес и у каждое беговое дорожки были нормальным и пригодным для работы.

Принято, что 10 пар подшипников, смазанных существующим маслом Литол-24, в начале до испытаний имеют сухую массу G_1 и сухую массу после испытания G_1' , а испытательная масса колодок, смазанных действующим маслом Литол-24 + 1% смесь ультрадисперсной алмазно-графитовой добавки до испытаний - G_2 и после испытанаия. принимается размер G_2' . Таким образом:

$G_1 - G_1'$ - суммарный износ подшипника, при существующем масле, мг;

$(G_1 - G_1')/n = (G_1 - G_1')/20$ - средний износ одного подшипника, при существующем масле мг;

$G_2 - G_2'$ - суммарный износ подшипников, при существующем маслом -Литол-24 +1% ультрадисперсное алмазно-графитово добавком, мг;

$(G_2 - G_2')/20$ - средний износ одного подшипника, существующим масло- Литол-24+1% ультрадисперсным алмазно графитным добавком, мг;

Соотношение:

$(G_1 - G_1')/(G_2 - G_2')$ - установление, во сколько раз меньше износ подшипников, смазанных новым существующим маслом Литол-24+1% ультрадисперсным алмазно-графитовым, чем существующим маслом Литол-24.

На таблице 1. Показаны полученные результаты исследований относительное преимущества по износу масло Литол-24 в отдельности (вариант А) и масло Литол-24+1% ультрадисперсная алмаз графитным доваккам (вариант Б).

Таблица 2.

Величина среднего износа подшипников качения марки 3616 с при смазке различным масляным материалом (А-база, Б-новый).

Различные варианты масляной смазкой	Средний вес подшипника до опыта, G_b, G_y , мг	Средний вес подшипника после опыта, G_b', G_y' , мг	Количества износа, $G_b - G_b', G_y - G_y'$, мг	Отношение разницы количеств износа, $(G_b - G_b') / (G_y - G_y')$
А-База - Литол -24, G_b	5,058	5,024	0,034	$\frac{0,034}{0,015} = 2,26$
Б-Новый – Литол-24+1% ультрадисперсный алмазный графит, G_y	5,058	5,043	0,015	

Как видно из таблицы 1, испытываемые подшипники только с существующей масляной

смазкой - Литол-24 в среднем до испытание имеют вес- 5,058 кг, а после 200_часовой работы имеет

5,024 кг. При этом износ составляет 5,058 кг--5,024 кг.= 0,034 мг(вариант А), а с маслом Литол-24 + с 1% примесью ультрадисперсных присадок- потерь веса по износу составляет всего 5,058 кг - 5,043 = 0,015 мг (вариант В). То ест износ подшипниках относительно существующих с существующей масляной смазкой (вариант А) износ подшипников с новой смазкой был в 0,034: 0,015= 2,26 раза меньше.

То ест, износ подшипниках , определённой и предложенный нами с рациональным количеством нано добавком к существующей масляной смазкой - Литол-24 + 1% ультрадисперсным алмазно-графитовым маслом(вариант В) имеет износ

$$M = G_b - G_b' / G_y - G_y' = 0,034: 0,015 = 2,26$$

раза меньше, чем с существующей масляной смазкой (вариант А).

Эта создает условия увеличение качества, работоспособности, надёжности и долговечности подшипников в производственных условиях.

ВЫВОДЫ

1. Исследована и определена величина среднего износа подшипников качения марки 3616 при смазке различным масляным материалом: только с масляной смазкой Литол-24 и с смазкой Литол- 24+ 1% ультрадисперсным алмазно-графитовым добавком.

2. Установлено что, износ подшипников с смазкой Литол-24+ 1% ультрадисперсным алмазно-графитовым дабавком в 2,26 раза меньше, чем только с обычный смазкой маслом Литол-24.

Список литературы:

1. Kərimov, Z.H. Maşın hissələrinin uzunömürlüü. Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti. / Z.H.Kərimov - Bakı: Elm, - 2009. - 362 s.
2. Qarayev, S.F. Nanotexnoloji materialşünaslığın əsasları / S.F.Qarayev, S.M. Mustafayev, - Bakı: Çəşioğlu, - 2013. - 374 s.

3. Qarayev, S.F. Nanotexnoloji materialşünaslığın əsasları / S.F.Qarayev, S.M. Mustafayev, - Bakı: Çəşioğlu, - 2013. - 374 s.

4. Докшанин С.Г., Докшанина И.И., Снижение адгезионной составляющей силы трения при использовании смазочного материала с добавкой ультрадисперсного алмазографита. Вестник федерального государственного университета. №5(126), 2015.стр. 125-127.

5. Докшанин С.Г., Привалихин Р.С., применение пластичных смазочных материалов с ультрадисперсной добавкой в подшипниках качения. Вестник Сибирский федеральный университет, Красноярск 2010, с. 341-345.

6. Qocayev, T.B, Quliyev, S.S. Исследование силы трения, возникаюци в подшипниках // Gəncə. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri -2018. № 1, s. 79-83.

7. Bağırov, B.M, Quliyev, S.S. Diyirlənmə yastıqlarının yağlanma üsullarının təhlili // - Gəncə: Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98 illiyinə həsr olunmuş “Universitet reytingi məsələlərinin əsas problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları, II hissə -2021. № 2 , -s. 58-60.

8. Quliyev, S.S, Bağırov, B.M. Ultradispers əlavəli yağların diyirlənmə yastıqlarında səmərəli miqdarının təyini// - Gəncə: Azərbaycan Texnologiya Universiteti, “Elmi xəbərlər” məcmuəsi-2022, № 4/41, -s. 9-16.

9. Bağırov, B.M, Quliyev, S.S. Yastıqda yağ materialının keyfiyyətinin təyini üçün yeni sınaq qurğusu və sınaq metodikasının əsaslandırılması// - Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Dördüncü sənaye inqilabi və innovativ texnologiyalar” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransı, II hissə. Gəncə-2023, s. 411-413.